

Susanne Störch Mehring

Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus durch die Entlastungsdienste

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel beschreibt die Betreuungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus sowie die diesbezügliche Unterstützung durch die Entlastungsdienste. Ferner werden die aktuellen Möglichkeiten, die im Rahmen der Entlastungsdienste in der Schweiz angeboten werden, sowie deren Nutzung durch die Familien anhand den Ergebnissen einer Umfrage aufgezeigt. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass alle befragten Entlastungsdienste mit dem Thema Autismus konfrontiert sind. Überdies sind sich viele Entlastungsdienste der Relevanz des fachlichen Fundaments für diese speziellen Einsätze bewusst und bieten entsprechende vorbereitende bzw. vertiefende Weiterbildungen an.

Résumé

Le présent article décrit des situations d'accompagnement d'enfants et jeunes ayant des troubles du spectre autistique, ainsi que le soutien apporté par les services d'aide. Il présente également les résultats d'une enquête sur l'offre que ces services d'aide proposent en Suisse, ainsi que le recours des familles à ces derniers. Ces résultats nous montrent que tous les services d'aide interrogés sont confrontés à la thématique de l'autisme. Enfin, de nombreux services d'aide sont conscients du savoir-faire professionnel spécifique que nécessitent de telles interventions et proposent des formations continues préparatoires ou permettant d'approfondir les connaissances acquises.

Betreuungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus

Der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus, das Asperger-Syndrom u. a. zählen zum autistischen Spektrum, wobei Gemeinsamkeiten in der Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, in Auffälligkeiten in der Kommunikation sowie in stereotypen Handlungsabläufen und fokussierten Interessengebieten bestehen. Der Ausprägungsgrad kann sehr unterschiedlich sein. Ferner lassen sich häufig Verhaltensauffälligkeiten wie «z. B. Schlafstörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen, Phobien und aggressive bzw. autoaggressive Verhaltensweisen» (Jungbauer & Meyer, 2008, S. 522) finden. Die genannten Aspekte führen zu Belastungen, die die ganze Familie betreffen und zu einer Überlastung des Familiensystems führen können. Darüber hinaus besteht oft ein

Mehrbedarf an Betreuung, der die Eltern ebenfalls stark beanspruchen kann. Beispielsweise kann sich die Betreuung von Kindern mit Autismus als Herausforderung erweisen, wenn das Kind Schwierigkeiten hat, alltägliche Aufgaben (z. B. sich anziehen, Hygienemassnahmen) selbstständig auszuführen (vgl. Larson, 2010). Zudem sind bei vielen Kindern mit Autismus die Zeiten, in denen sie sich selbst beschäftigen, sehr kurz. Einige Kinder benötigen eine nahezu ununterbrochene Aufmerksamkeit ihrer Betreuungsperson. Viele Eltern eines Kindes mit Autismus werden durch diese intensive Betreuung mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert:

«Die charakteristischen Verhaltens- und Interaktionsauffälligkeiten, das mangelnde Gefahrenbewusstsein und die

Unselbständigkeit des autistischen Kindes machen eine intensive Betreuung notwendig, die die Eltern an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit führt. Je ausgeprägter die Autismusproblematik ist, umso stärker müssen sich die Eltern in ihrer Lebensgestaltung einschränken» (Jungbauer & Meye, 2008, S. 530).

Durch die besondere Situation der Familie mit einem behinderten Kind (Mehraufwand in der Pflege und Begleitung des Kindes, eingeschränkte Möglichkeiten der informellen Betreuung ausserhalb der Familie, spezifischer Förder- und Therapiebedarf etc.) wird der individuelle Freiraum der Familie eingegrenzt und die innerfamiliäre Planung bedarf erhöhter Koordination (vgl. Eckert, 2008, S. 6).

Generell sind die Betreuungszeiten je nach Ansprüchen sehr unterschiedlich gestaltet, von einigen Stunden täglich bis zu vereinzelten Einsätzen in den Ferien.

In der Studie von Jungbauer und Meye (2008) wird der Unterstützungsbedarf aus Sicht der Eltern folgendermassen zusammengefasst: finanzielle Zuwendungen und Begünstigungen, Beratungsangebote sowie praktische Hilfestellung im Alltag. Familienangehörige wurden bei dieser Untersuchung als wichtigste soziale Unterstützung genannt, ebenfalls relevant in Bezug auf die praktische Arbeitsentlastung im Alltag sind aber auch externe Betreuungspersonen.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Möglichkeit, Betreuung und Unterstützung zu erhalten, von grosser Rele-

vanz für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Autismus sein kann, um den familiären Alltag zu bewältigen. Neben eigenen Ressourcen und der Unterstützung durch Familienangehörige haben viele Familien einen Bedarf an zusätzlicher Hilfe. Eine Möglichkeit, diesen Bedarf abzudecken, besteht im Einbezug der Entlastungsdienste in die Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit Autismus. Die Aufgaben und Funktionen der Entlastungsdienste in der Schweiz sowie deren spezifische Betreuungssituation im Hinblick auf das Thema Autismus sollen im Folgenden genauer betrachtet werden.

Aufgaben und Funktionen der Entlastungsdienste in der Schweiz

Die Entlastungsdienste unterstützen Familien, deren Angehörige von einer Behinderung betroffen sind. Sie bieten den Familien eine regelmässige Entlastung und haben zum Ziel, die Lebensqualität aller Beteiligten zu erhalten (vgl. Portal Entlastungsdienste Schweiz: www.entlastungsdienst.ch).

Die Vermittlungspersonen der Entlastungsdienste klären die Bedürfnisse der Familien und Angehörigen von Menschen mit Behinderungen und suchen Betreuungspersonen, die entsprechende Leistungen erbringen können. Hierbei werden vor allem Laienpersonen rekrutiert, die meist wenige bis gar keine Kenntnisse in Heil- und Sonderpädagogik haben. Die Familie verpflichtet sich, die Betreuungsperson in die zu übernehmende Aufgabe einzuführen:

«Im Auftrag und in Absprache mit der zu vertretenden Person gehört die Begleitung/Beschäftigung der behinderten Person, je nach Einsatzzeit die Mahlzeitenzubereitung sowie die Unterstützung im Pflegebereich und die sofortige Hilfe-

stellung im Notfall zu ihren Aufgaben. Allgemeine hauswirtschaftliche und professionelle pflegerisch/therapeutische Dienstleistungen gehören jedoch nicht zum Ziel der Einsätze» (Entlastungsdienste Schweiz, 2013).

Dabei ist es das Ziel, durch die Übergabe der Betreuungsaufgaben einen Freiraum zu ermöglichen, den die Familie auf verschiedene Art entsprechend ihrer Bedürfnisse nutzen kann. Generell sind die Betreuungszeiten je nach Ansprüchen sehr unterschiedlich gestaltet, von einigen Stunden täglich bis zu vereinzelt Einsätzen in den Ferien. Wichtig ist eine Regelmässigkeit, damit sich Beziehung und Vertrauen zwischen der Betreuungsperson und der Familie bzw. der zu betreuenden Person ausbilden können.

Bisher gibt es in der Schweiz keinen Entlastungsdienst, der sich auf die Betreuung von Menschen mit Autismus spezialisiert hat. In Deutschland hingegen haben sich einige Familienentlastende Dienste auf das Thema Autismus spezialisiert und bieten entsprechende Leistungen an. Die Notwendigkeit für ein ebensolches spezifisches Angebot in der Schweiz wurde schon vor einigen Jahren erkannt:

«Gibt es ganz allgemein schon verhältnismässig wenige Entlastungsangebote für Eltern behinderter Kinder, so ist das spezifische Angebot für Eltern autistischer Kinder geradezu verschwindend klein. Dies bestätigen auch die bestehenden Autismus-Beratungsstellen, welche laufend mit entsprechenden Anfragen konfrontiert werden, diesen aber nur in geringem Ausmass gerecht werden können» (Baumgartner, 2004, S. 40).

Es stellt sich indes die Frage, inwiefern die Entlastungsdienste den Bedarf nach einem spezifischen Angebot für Kinder und Jugendliche mit Autismus abdecken. Folgenden Fragen kommt dabei besondere Bedeutung zu:

- Wie gestaltet sich die Betreuungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus im Rahmen der Angebote der Entlastungsdienste?
- Wieweit werden die Betreuungspersonen auf die Besonderheit der Betreuung eines Kindes mit Autismus vorbereitet?
- Inwiefern bestehen Konflikte im Rahmen dieser Betreuungsarbeit, die sich auf die o. g. charakteristischen Verhaltens- und Interaktionsauffälligkeiten des autistischen Kindes beziehen?

Aktuelle Betreuungssituation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus im Rahmen der Entlastungsdienste

Online-Umfrage

Die Entlastungsdienste erhielten per E-Mail die Anfrage sowie den Link zur anonymen Online-Befragung. Diese Umfrage umfasste drei Themenblöcke (Erhebung der Anzahl betreuter Personen, Fragen zu den Betreu-

Gibt es ganz allgemein schon verhältnismässig wenige Entlastungsangebote für Eltern behinderter Kinder, so ist das spezifische Angebot für Eltern autistischer Kinder geradezu verschwindend klein.

ungseinsätzen sowie zu den Betreuungspersonen), die sich auf die Betreuungssituation von Kindern und Jugendliche mit Autismus innerhalb der Entlastungsdienste bezog. Die Auswertung der Umfrage erfolgte deskrip-

tiv anhand der Häufigkeiten. Ferner wurden die Kommentare im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst und eine vergleichende Analyse anhand kurzer Falldarstellungen durchgeführt.

Teilnehmende

Die Entlastungsdienste in der Schweiz sind unterschiedlich gross, d. h. die Anzahl betreuter Personen ist sehr verschieden. Ebenso unterscheidet sich die Organisation dieser Dienste. Die meisten Entlastungsdienste stehen in enger Zusammenarbeit mit Pro Infirmis, dabei werden einige direkt von Pro Infirmis organisiert, während andere eigenständige Vereine sind. Bei einigen Diensten werden die Geschäftsstelle und die Vermittlungsstelle von derselben Person geführt, bei anderen ist dies getrennt. Die Kontaktangaben zu den Entlastungsdiensten wurden dem Online-Portal www.entlastungsdienst.ch entnommen. Dort werden aktuell 16 Dienste aus verschiedenen Kantonen der ganzen Schweiz verzeichnet. Bei der Umfrage wurden alle Entlastungsdienste¹ angeschrieben, an der Umfrage teilgenommen haben schliesslich 11 Dienste.

Erhebung Anzahl betreuter Kinder und Jugendliche mit Autismus

Im Jahr 2011 haben die befragten Entlastungsdienste insgesamt 576 Menschen betreut, davon 105 Personen mit Autismus. Unabhängig von der Grösse der Entlastungsdienste zeigt sich der Anteil der betreuten Personen mit Autismus in den einzelnen

¹ Bezieht sich auf folgende Kantone: Thurgau, St. Gallen/Appenzell, Schaffhausen, Schwyz, Luzern/Ob-/Nidwalden, Aargau, Uri/Schwyz/Zug, Zürich, Graubünden, Solothurn, Baselland, Baselstadt, Bern, Fribourg, Waadt, Tessin. Als weiterer Anbieter dieser Dienstleistung wurde die «Kinderspitem plus» in die Umfrage mit einbezogen.

Diensten als sehr unterschiedlich. Jedoch kann festgehalten werden, dass alle befragten Dienste Personen mit Autismus, welche hauptsächlich im Alter von 4–18 Jahre alt waren, betreuten. Eher selten wurden Angaben zur mehrheitlichen Betreuung von Kindern im Vorschulalter (bis 4-jährig) gemacht.

Gestaltung der Betreuungssituation

Der Grossteil der Betreuungseinsätze betreffend Kinder und Jugendliche mit Autismus findet regelmässig während der Woche statt. Am Wochenende wird der Dienst weniger nachgefragt. Ferner beanspruchen die Angehörigen den Entlastungsdienst in den Ferien sowie auf Abruf. Einige Entlastungsdienste bieten auf Anfrage hin flexible Betreuung an (z. B. Notfall, Ferien, Kurzzeit), die teilweise abhängig vom Dienstleistungsverhältnis mit der Familie oder den gegebenen Bedingungen des aktuellen Betreuungseinsatzes (z. B. Flexibilität und Kapazität der vertrauten Betreuungsperson) ist.

Die Bedürfnisse der Angehörigen beziehen sich hauptsächlich auf die Betreuung des Kindes mit Autismus sowie deren Geschwisterkinder. Darüber hinaus werden die Durchführung sozialer Aktivitäten oder die Förderung des Kindes mit Autismus angegeben.

Vier der befragten Entlastungsdienste geben Schwierigkeiten bei der Vermittlung dieser Betreuungseinsätze von Menschen mit Autismus an und kommentieren diese. Häufige Konflikte im Rahmen der Betreuung werden nur von drei Entlastungsdiensten erwähnt und kommentiert (vgl. qualitative Auswertung).

Schulung der Betreuungspersonen

Im letzten Jahr haben insgesamt 97 Betreuungspersonen über die Entlastungsdienste Kinder und Jugendliche mit Autismus betreut.

Sieben Entlastungsdienste schätzen das Wissen ihrer Betreuungspersonen zum Thema Autismus als Fachwissen ein, das z. B. durch Fortbildungen erworben wurde.

Die Betreuungspersonen wurden überwiegend von der Familie auf ihren Einsatz vorbereitet, vereinzelt auch durch eine Fachperson oder die Schule des Kindes. Ein Teil der Betreuungspersonen erhält eine spezifische Weiterbildung zur Vorbereitung, wobei diese nicht bei allen Diensten jährlich angeboten wird. Die Mehrzahl der Entlastungsdienste bieten ihren Betreuungspersonen verschiedene Möglichkeiten zur Themenvertiefung. Im Vordergrund steht dabei das Coaching, darüber hinaus werden Supervision, geführte Intervention, spezifische Weiterbildung sowie Fachreferate angeboten. Ein Entlastungsdienst äussert den Wunsch nach Anlaufstellen, die z. B. aktuelles Basiswissen für die Mitarbeiterinnen der Organisationen anbieten könnten.

Qualitative Analyse

Die Betrachtung der einzelnen Entlastungsdienste lässt erkennen, dass sich viele Dienste der Relevanz des fachlichen Fundaments für diese Einsätze bewusst sind und entsprechende Vorbereitungs- bzw. Vertiefungsangebote bereithalten. Zudem wird versucht, der Komplexität dieser Betreuungssituationen gerecht zu werden, indem individuelle Lösungen zur Stabilisierung und Stützung der Familiensysteme gesucht werden.

Die in den Kommentaren genannten Vermittlungsschwierigkeiten beziehen sich auf Themen wie Eignung der Betreuungsperson, Kenntnisstand der Betreuungspersonen zum Thema Autismus (z. B. «Es sind spezifische Kenntnisse notwendig»), Komplexität der Situation sowie des Symptombilds.

Häufige Konflikte in der Betreuungssituation betreffen die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Eignung sowie die Vorbereitung der Betreuungsperson für den Einsatz sowie Konflikte, die im Zusammenhang mit dem Symptombild (z. B. «Unkontrolliertes Verhalten») stehen.

Bei der Rekrutierung der Betreuungspersonen besteht ein Konflikt zwischen dem Anspruch auf eine für diese spezifische Situation geeignete Person und dem Lohn, den die Entlastungsdienste den Betreuungspersonen zahlen können.

Ergebnisse der Umfrage:

Zusammenfassung

Insgesamt lassen die Ergebnisse der Umfrage erkennen, dass alle befragten Entlastungsdienste mit dem Thema Autismus konfrontiert sind und dass die Entlastungsdienste von Familien sowie Angehörigen von Kindern und Jugendlichen mit Autismus in Anspruch genommen werden. In Bezug auf die Fragestellungen können folgende Resultate festgehalten werden:

- Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus wird von den Familien überwiegend für regelmässige Einsätze während der Woche beansprucht. Die Mehrheit der Entlastungsdienste bieten aber darüber hinaus weitere Einsatzmöglichkeiten an (z. B. am Wochenende oder flexible Einsätze während Ferien / für Notfälle).
- Für die Vorbereitung der Betreuungspersonen auf die Einsätze bietet ein Grossteil der Dienste Möglichkeiten zur Themenvertiefung an. Allerdings bestehen grosse Unterschiede bezüglich Form und Umfang der Durchführungen.

- Die Konflikte im Rahmen der Betreuungsarbeit beziehen sich u. a. auf charakteristische Verhaltens- und Interaktionsauffälligkeiten, die im Zusammenhang mit dem Symptombild stehen. Des Weiteren werden Konflikte in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie die Eignung der Betreuungsperson genannt.

Diskussion

Generell ist jede Familienkonstellation individuell und verlangt entsprechend spezifische Betreuungslösungen. Bei Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Autismus sollte dieser Aspekt besonders gewichtet und auch auf die Betreuungssituation des Entlastungsdienstes übertragen werden. Entsprechend wird für die spezifische Betreuungslösung Zeit zur Vorbereitung und Begleitung aller in den Betreuungsprozess involvierten Personen benötigt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern beinhaltet u. a. eine gewissenhafte Abklärung der Bedürfnis-

In der Schweiz besteht überdies der Wunsch nach Gründung einer «Autismus Kompetenzstelle», deren Aufgabe u. a. die Beratung und Unterstützung des therapeutischen Fachpersonals sowie die Begleitung und Beratung der Erziehungsberechtigten ist.

se der Eltern und deren Abstimmung mit den Möglichkeiten, die der Entlastungsdienst bieten kann. Ebenso sollte die Vorbereitung und Einarbeitung der Betreuungspersonen sowie deren Eignung für diesen Einsatz mit den Eltern besprochen werden. Ein Erfahrungsaustausch innerhalb des gesamten Betreuungs-Netzwerks kann für das Kind, die Familie und die Betreuungs-

personen von Vorteil sein, weil so individuelle Lösungen gefunden werden können.

Bei der Rekrutierung der Betreuungspersonen besteht ein Konflikt zwischen dem Anspruch auf eine für diese spezifische Situation geeignete Person und dem Lohn, den die Entlastungsdienste den Betreuungspersonen zahlen können. Im Gegensatz zu den Entlastungsdiensten in der Schweiz ist der sogenannte «Familientlastungsdienst» in Graz (A) in das Hilfesystem integriert und wird entsprechend finanziert. Die Angebote des autismspezifischen Familientlastungsdienstes können dort nur als Teil eines gesamten, interdisziplinären Betreuungskonzeptes beansprucht werden (vgl. www.autismus-asperger.at). Fachpersonen sowie Studierende aus Fachrichtungen wie Heil- und Sonderpädagogik werden in Graz als Betreuungspersonen rekrutiert und durch grundlegende theoretische Ausbildung zum Behinderungsbild auf den Einsatz vorbereitet und darin begleitet. Der Verein möchte anhand dieser Massnahmen folgendes Szenario verhindern: «Wenn man die Welt von Menschen mit einer Störung aus dem autistischen Formenkreis nicht grundlegend versteht, wird ihr Verhalten und Erleben oft massiv fehlinterpretiert. Nicht selten kommt es dadurch zu häufigen BetreuerInnenwechseln, die gerade für diese Familiensysteme grosse zusätzliche Belastungen darstellen» (ebd.). Wieweit sich ein solch spezialisierter Dienst in der Schweiz verankern und finanzieren liesse, ist aufgrund zunehmender Kürzung von Sozialleistungen ungewiss.

In der Schweiz besteht überdies der Wunsch nach Gründung einer «Autismus Kompetenzstelle», deren Aufgabe u. a. die Beratung und Unterstützung des therapeutischen Fachpersonals sowie die Begleitung und Beratung der Erziehungsberechtigten

ist (vgl. Stalder, 2010, S. 22). Unter Umständen liesse sich ein auf Autismus spezialisierter Entlastungsdienst an eine solche Kompetenzstelle anbinden bzw. die Beratung und Unterstützung der bestehenden Entlastungsdienste darüber organisieren.

Eine Kooperation von Hochschulen und Entlastungsdiensten könnte ebenfalls hilfreich sein. Beispielsweise hat die Fachhochschule Soziale Arbeit in Rorschach in Zusammenarbeit mit der Autismushilfe Ostschweiz vor einigen Jahren ein Projekt für Entlastungsdienste umgesetzt: Im Rahmen dieses Projekts wurden Betreuungspersonen von verschiedenen Ostschweizer Entlastungsdiensten in einem eintägigen Seminar weitergebildet (vgl. Köppel, 2005). Neben solchen Schulungs- und Vertiefungsangeboten könnten ferner Jahrespraktika installiert werden.

Offen bleibt jedoch die Frage, ob die Bedürfnisse der Eltern und Angehörigen sowie der Kinder und Jugendlichen mit Autismus durch die Entlastungsdienste wirklich abgedeckt werden und welche Herausforderungen sie bei den Betreuungseinsätzen erleben. Bisher fehlen Untersuchungen zur Perspektive der Familien bezüglich der Betreuungssituation von Menschen mit Autismus.

Literatur

- Baumgartner, M. (2004). Entlastungsangebote für Eltern autistischer Kinder. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, 39–42.
- Eckert, A. (2008). Zentrale Aspekte des familiären Lebens mit einem behinderten Kind. In A. Eckert (Hrsg.), *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (S. 5–57). Hamburg: Kova.

- Entlastungsdienste Schweiz (2013). *Der Entlastungsdienst und seine Bedeutung*. Internet: www.entlastungsdienst.ch [Stand 22.01.2013]
- Jungbauer, J. & Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57, 521–535.
- Köppel, M. (2005). Entlastungsangebote für Eltern autistischer Kinder in der Ostschweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 37.
- Larson, E. (2010). Ever vigilant: maternal support of participation in daily life for boys with autism. *Phys Occup Ther Pediatr*, 30 (1), 16–27.
- Stalder, R. (2010). Angebote zur Betreuung von Kindern mit frühkindlichem Autismus: Evaluationsbericht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (2), 19–25.
- Therapeutisches und Diagnostisches Zentrum für Menschen mit Autismus und Asperger-Syndrom (2013). *Autismusspezifischer Familienentlastungsdienst*. Internet: <http://www.autismus-asperger.at> [Stand 22.01.2013]

Dipl. mot. Susanne Störch Mehring
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Departement 2
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstr. 239
Postfach 5850
CH - 8050 Zürich
susanne.stoerch@hfh.ch

